

HOZIRGI O'ZBEK TILIDA EMOTSIONAL-EKSPRESSIV BO'YOQDORLIKNING IFODALANISHI

Dilorom Shodmonqulova

*Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
dotsenti*

Zebo To'liqinova

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi o'zbek tilida emotsional-ekspressiv bo'yoqlarning qaysi uslubda va qanday qo'llanilishi, so'zlarning kishida emotsiya darajasini hosil qilish jarayoni, bo'yoqdorlikning ilmiy, badiiy ahamiyati va nutqda to'g'ri qo'llanishi to'g'risida yoritilgan.

Tayanch so'zlar: leksika, denotativ ma'no, uslubiy bo'yoq, ifoda semalari, konnotativ sema, hissiy so'zlar, salbiy munosabat, ijobiy munosabat, kinoya, kesatiq, ko'chma ma'no, leksik usul, kontekstual usul, affiksatsiya usuli, fonetik usul.

Abstract: In this article, explained about in what style and how emotional-expressive colors are used in modern Uzbek language, the process of creating emotional level of words in a person, the scientific and artistic significance of color and its correct use in speech.

Key words: lexicon, denotative meaning, stylistic color, expression schemes, connotative scheme, emotional words, negative attitude, positive attitude, irony, idiom, figurative meaning, lexical method, contextual method, affixation method, phonetic method.

His-tuyg'u bu o'ziga xos tushunchadir. Tuyg'ular o'sha xalqning tuyg'u va obyektiv narsalarga qiziqishlariga mos keladi. Bu emotsiya (hissiyot)lar mavhum bo'lsa-da, rang-barangdir. Masalan, quvonch, g'azab, qayg'u va baxt kabi hissiyotlar. Ushbu insoniy hissiy tajribalar turli xil tizimlarga ega bo'lgan har xil tillarning lug'atlarida mavjud, ya'ni turli xil hissiy tushunchalarni ifodalash uchun tillarda ma'lum bir so'zlar qo'llaniladi.

Hozirgi o'zbek adabiy tilimiz hamda milliy tilimizda ifodaviylik, ta'sirchanlikni ifodalovchi so'zlarimiz mavjud, ba'zida esa so'zlarni ko'chma ma'nolarda ishlatish orqali munosabatimizni bildiramiz. So'zlarni ko'chma ma'noda qo'llash ham nutq ifodaliligini ta'minlash uchun tunganmas manbadir. Nutqda deyarli barcha asosiy holatlarda ko'chma ma'no emotsional-ekspressiv bo'yoqdorlik kasb etadi.

Nutqda so'zlarni ko'chma ma'noda ishlatishning xilma-xil ko'rinishlari mavjud bo'lib, ular ko'chimlar nomi bilan umumlashtiriladi. Ko'chimlarning asosida ikki narsa yoki tushunchani qiyoslash yotadi, ya'ni ikki narsa yoki tushuncha o'rtasidagi muayyan munosabat (o'rxshashlik, umumiylik, aloqadorlik kabi) asosida tasviriylik, ifodalilik, aniqlikni kuchaytirish maqsadi bilan ulardan birining nomi ikkinchisiga ko'chiriladi. Ko'chimlarning metafora, metonimiya, sinekdoxa kabi bir necha turlari farqlanadi.

Emotsionallikni yana bir ko'rinishi bu kinoyadir. Nutqning ta'sirchanligini oshirishda kinoya ham alohida o'rin tutadi. Bunda so'z yoki ibora o'z ma'nosiga tamomila qarama-qarshi bo'lgan ko'chma ma'noda ishlatiladi.

Kinoya so'zlovchining tasvirlanayotgan narsa yoki tushunchaga kesatqli, pichingli, istehzoli, umuman, subyektiv-kulgi aralash munosabatini ifodalash vositalaridan bo'lganligi uchun ham so'z yoki iboraning to'g'ri ma'nosiga zid, ya'ni inkor, emotsional-ekspressiv bo'yoqli ma'no voqelanadi. Bunday kinoyaviy ma'noning voqelanishida nutq vaziyati, kontekst va intonatsiya ham alohida rol o'ynaydi. Masalan, *Bugun jug'rofiya o'qituvchisi darsga kelmadi. Xomtok qilaman deb so'ridan yiqilib, oyog'ini sindiribdi. Ajoyib "xushxabar" dan keyin bir zumda sinf bo'shadi-qoldi* (Said Ahmad) parchasida *xushxabar* so'zi "shumxabar" tarzidagi kinoyaviy ma'noda qo'llangan. Kinoyada so'z yoki iboraning tildagi ma'nosi bilan nutqda reallashgan ko'chma ma'nosi o'rtasidagi ziddlik kuchli ta'kid oladi va shunga ko'ra birdaniga diqqatni jalb etadi.

Baholash og'zaki nutqning ajralmas qismidir, chunki u so'zlovchining subyektiv fikrini (ma'qullash yoki rad etish) aks ettiradi. Hissiylik baholash bilan o'zaro ta'sir qiladi. Baholash neytral-mantiqiy ifodalangan taqdirda hissiyotdan voz kechishi mumkin (masalan, yaxshi, chiroyli, yomon, yomon va boshqalar). Boshqa tomondan, hissiyot o'z ichiga oladi va baholash. Shunday qilib, hissiyot va baholash tushunchalari bir-biri bilan chambarchas bog'liq.

O'zbek tili leksikasida so'zlar emotsional-ekspressiv jihatdan ikki qatlarga ajratiladi:

1. Emotsional-ekspressiv jihatdan betaraf (hissiy bo'yoqsiz) so'zlar. Bunday so'zlarning semantik tarkibida faqat denotativ ma'no (atash, nomlash semalari) mavjud bo'ladi: yuz, ori, ozg'in, jilmaymoq kabi. Hissiy bo'yoqsiz so'zlar ma'lum narsa, belgi, harakat haqidagi tushunchani ifoda qiladi, leksik ma'noga ega bo'ladi, lekin ular so'zlovchining turlicha munosabatini bildiruvchi qo'shimcha ottenkaga ega bo'lmaydi. Yer, non, tog', joy, kitob, katta, ko'k, bormoq, etmoq, ko'karmoq, ishlamoq singarilar hissiy bo'yoqsiz so'zlardir.

2. Emotsional-ekspressiv jihatdan bo'yoqdor (hissiy bo'yoqdor) so'zlar. Bunday so'zlarning semantik tarkibida denotativ ma'no (atash, nomlash semalari) bilan birga uslubiy bo'yoqlar (ifoda semalari, konnotativ semalar) ham mavjud bo'ladi: turq (denotativ ma'no + uslubiy bo'yoq), dirdov (denotativ ma'no + uslubiy bo'yoq), qiltiriq, ipiltiriq (denotativ ma'no + uslubiy bo'yoq), irshaymoq (denotativ ma'no + uslubiy bo'yoq) kabi hissiy bo'yoqdor so'zlar, leksik ma'no bilan birga so'zlovchining ma'nosi so'zanglashilayotgan narsa, belgi, harakatga hahosini, turlicha munosabatini ham ifodalaydi. Chehra, tabassum, miriqmoq, do'mboq, momoqaymoq, badbashara, pismi, kalla, bashara so'zlari hissiy bo'yoqdor so'zlar sanaladi.

Hissiy bo'yoqdor so'zar voqea-hodisalarga so'zlovchining obyektiv munosabatini ifodalash nuqtayi nazaridan ikki guruhga ajratiladi:

1) ijobiy hissiy bo'yoqdor so'zlar; 2) salbiy hissiy bo'yoqdor so'zlar.

Ijobiy hissiy bo'yoqdor so'zlar suyish, erkalash, hurmatlash singari ma'nolarni ifodalaydi. Bularga lo'bar, tanti, suluv, go'zal, alomat, do'ndirmoq, onajon, kenjatoy, dilbar, tamtam, toyloq so'zarini kiritish mumkin. U hamisha kulib, jilmayib turadigan mehribon chehrani ko'rmadi (M.Ismoil). Ona bolasini bag'riga bosdi. Terlab tuproqqa qorishgan yuzlaridan o'par, yig'lar edi. Oh, bolaginam, bolaginam! (Said Ahmad) **Izoh:** yaxshi, yomon, g'azab va nafrat kabi so'zlarda uslubiy bo'yoq bordek tuyuladi, aslida esa ularda uslubiy bo'yoq yo'q, bu so'zlar belgi yoki voqelikni atash (nomlash) bilan cheklanadi, shunga ko'ra emotsional-ekspressiv jihatdan bo'yoqdor so'zlar sanalmaydi.

Nutqda ekspressivlikning ifodalanishi quyidagi usullarga tayanadi:

1. **Leksik usul.** Bunda uslubiy bo'yog'i bor bo'lgan so'z nutqqa kiritiladi (yuqoridagi misollar).

2. **Kontekstual usul.** Bunda uslubiy bo'yog'i yo'q bo'lgan so'z ma'lum kontekst yoki nutqiy muhit ta'sirida uslubiy bo'yoqdor so'zga aylantiriladi. (bu haqida "ifoda semalari" da batafsil ko'rishimiz mumkin).

3. **Affiksatsiya usuli.** Bunda betaraf ma'noli so'zlarga subyektiv baho ifodalovchi affiksalar morfemalar qo'shiladi. (Bu haqida «ifoda semalari» da batafsil ko'rishimiz mumkin).

4. **Fonetik usul.** Bunda so'z tarkibidagi undoshlardan biri qavatlantiriladi (geminatsiya), unlilar cho'ziladi, urg'uning o'rni o'zgartiriladi, shular hisobiga ekspressivlik ta'minlanadi. Misollar: *Ishqilib, Zamira bechora uyatga chidayolmay ketib qolgan. Yashshamagurlar...* (Pirimqul Qodirov). *Akam bechora go'shangada ko'rib, hayro-o-o-on bo'lib qolganlar.* (Mirmuhsin). Emotsional-ekspressiv so'zlarni nutqda uslubiy xoslangan so'zlardan farq qiladi, lekin bu tushunchalar bir-biriga bog'liq.

So'zlashuv uslubiga xoslangan so'zar oddiy, erkin muomalada qo'llaniladigan so'zlardan tashkil topadi. Bunday so'zlar u yoki bu darajada adabiy til me'yorlariga to'la mos kelmaydigan fonetik, grammatik xususiyatlarga ega bo'ladi. Ketvorgan, po'rim, papalamoq, to'zim, lekigin, o'ng'ay, jichcha, boyaqish, mullajiring, o'lguday, ketvorgan, palakat, bevosh, bundaga, axiyri, dalli-g'uli, valakisalang, jillaqursa, o'lmang, yashang, o'lib-tirilib so'zlari

so'zlashuv uslubiga xoslangan so'zlar hisoblanadi. Misollar: O'lmang, Juda tadbirli odan siz-da! (Yashin). Biz tomonlarga kelganingiz esa zap yaxshi ish bo'ldi-da! (so'zlashuvdan). Tomorqadagi bir qator shaftolilarni silkib qoqadi-da, daraxtlar ostida cho'qqayib o'tirib, o'lguday eydi (Oybek). So'zlashuv uslubiga xoslangan so'zlarning ancha qismi hissiy bo'yoqqa ega ekanligi bilan xarakterlanadi.

N. Mahmudov va Y. Odilovning "O'zbek tili enantioseмик so'zlarining izohli lug'ati" da tavsiflangan so'zlarda namoyon bo'lgan zid ma'nolarini ko'rib chiqishimiz mumkin. O'z ma'nosiga zid holda ishlatilgan nutqiy ko'chma ma'no asosida voqelangan kinoyani qay holatda qo'llashni o'rganamiz.

DONO 1 Aqlli, har narsani biladigan: Donolar dunyoni demish ko'pkari, Boqing, O'zbekiston dadil ot soldi! (A. Oripov) 2 Aqlsiz, ko'p narsani bilmaydigan: Ammo oyog'ining ostidan narini ko'rmaydigan, vaholanki, hayotdan faqat nuqson izlaydigan ayrim "dono" vaysaqilar, afsuski, bor. (O.Usmonov)

KAMTARIN 1 Juda kamtar, xokisor. Kamtarin bo'l, hatto bir qadam

O'tma g'urur ostonasidan. Piyolani inson shuning-chun O'par doim pe-shonasidan. (E. Vohidov) 2. Juda maqtanchoq. Agar Kesakpolvonni nazarda tutib, shunday desangiz, adashasiz. Chunki u "kamtarin" banda qudrat bobida o'zidan oldin faqat Asadbekni ko'radi. (Tohir Malik)

XUSHBO'YLIK 1 Bir kun burun shovullab yog'gan yomg'ir va tong tarovati bois olam bag'oyat chiroyli hamda tiniq, havo esa musaffo va xushbo'y edi. Bu xushbo'ylikni rasadxona ortidagi tog'dan yelayotgan mayin shaboda olib kelardi. (Nabi Jaloliddin) 2 Qo'lansa hidlilik, badbo'ylik. Bulardan bir qadoq sovun olmoq uchun yo dimog'ni ro'mol bilan bog'lash kerak, yoki burunni yeng ichiga olib turish kerak. Dunyodagi hidlar ichida sovun bozorining hididay "xushbo'ylik" jahonda bo'lmasa kerak. (G'afur G'ulom)

SHAROFAT 1 Xosiyat, yaxshilik: Xolisani aytganda, shularning sharofati bilan qishda loyi, yozda tuprog'i ko'pchib yotadigan qo'rg'on ko'chasi bir tekis qilib asfaltlandi, gaz quvuri keldi, kechalari chiroq o'chib qolmaydigan bo'ldi. (Erkin A'zam) 2 Kasofat, yomonlik. Sharif Vallomatning "sharofat"i bilan ishdan ketib, tish kavagiga bekitganini ham yeb-yitirib, hattoki bir-ikkita gilamlarini ham sotib, shipshiydam uyda xotini-yu uchta bolasi bilan g'arib bo'lib o'tirganini bilardi. (Murod Muhammad Do'st)

HUSNIXAT 1 Chiroyli yozuv. U kishi Ufa shahrida ta'lim olgan muallimani yollab onamni o'qitgan ekanlar. Men oyimning pinjiga suqilib o'tirib, husnixat mashq qilardim. (Said Ahmad) 2 Xunuk yozuv, badxat. Professor Mannopov vrachlarga xos "husnixat" bilan bloknotiga lotin alifbosida yozib qo'ydi. (Said Ahmad)

Har bir tilning o'z adabiy me'yorlari bo'ladi va o'z tilini hurmat qilgan inson so'z birliklaridan qoidalarga amal qilgan holda foydalanadi. Shu orqali u o'z tilining ta'sirchan va ifodaliligini a'lo darajada yoritib beradi. O'z nutqimiz bilan boshqalarni jalb qilish, ularni tilimizga e'tiborli bo'lishi uchun so'zlarimizga subyektiv ma'nolarni to'g'ri yuklashni bilishimiz zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. H. Jamolxonov, Hozirgi o'zbek adabiy tili, Toshkent, Talqin, 2005.
2. Shayxislamov N. Ona tili darslarida o'quvchilar nutqini o'stirishning asosiy yo'nalishlari //Science and Education.-2020.-T. 1.-N. 4.
3. Равшанова Г. Р. КРЕАТИВЛИК-ШАХСНИНГ ЯХЛИТ ТАРЗДА РИВОЖЛАНИШИ ОМИЛИ //Science and Education. 2020. Т. 1. №3.
4. Халилова М. А. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ МЕСТОИМЕНИЯ В ШКОЛЕ //Science and Education. 2020. Т. 1. № 6. 4. Гофурова Ю. К. ПРОИСХОЖДЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА. РУССКИЙ ЯЗЫК XVIII-XIX ВЕКОВ //Science and Education 2020. Т. 1. №. 5
5. N. Mahmudov Y. Odilov, O'zbek tili enantioseмик so'zlarining izohli lug'ati, 2019.

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING INTERFAOL DARSLAR OLIB BORISH MAHORATLARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI

Ayjamal Baxitjanovna Chinaliyeva

Nizomiy nomidagi TDPU doktoranti

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolaning asosiy mazmunini boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini takomillashtirish bo'yicha o'rganilgan nazariy va ilmiy-amaliy ma'lumotlar asosida shaxsga yo'naltirilgan ta'limdan foydalanish hamda foydalanishdan ko'zlanadigan maqsadlar haqidagi fikr-mulohazalar boyitadi.

АННОТАЦИЯ: Основное содержание данной статьи обогато мнениями о применении личносно-ориентированного образования и целях его использования на основе теоретических и научно-практических данных по повышению профессиональной компетентности учителей начальных классов.

Maktablarimiz darsliklarning yangi avlodi, modernizatsiya qilingan dasturlar, tajriba-sinovlardan o'tgan, takomillashtirilgan standartlar bilan ta'minlandi. Maktablarning moddiy bazasi mustahkamlanmoqda. Yangi maktablarni qurish, rekonstruksiya qilish, joriy va kapital ta'mirlash, zamonaviy asbob-uskunalar, texnika vositalari bilan ta'minlash, kompyuterlashtirish, o'quvchilar va o'qituvchilarni ijtimoiy himoya qilish, moddiy va ma'naviyrag'batlantirish ishlari dasturlar, rejalar asosida olib borilmoqda.

Maktablarning moddiy bazasi qancha rivojlanmasin, darslik, dastur, standartlar takomillashtirilmasin, o'quvchiga puxta va chuqur bilim berish, uni erkin va ijodiy fikrlashga o'rgatish bugungi o'qituvchining kasbiy mahorati, bilimdonligi, zamonaviy darslarni, ilg'or texnologiyalarni qay darajada o'zlashtirganligi, interfaol darslarni tashkil eta olish ko'nikma, malakalariga bog'lanib qolaveradi.

Umuman bugungi pedagogik oliy ta'lim bitiruvchisi yangicha sharoitda, yangicha usullarni qo'llab darsni tashkil eta oladimi?

Ta'lim sifati va samaradorligini ta'minlovchi omillardan bo'lgan innovatsion texnologiya, yangi pedagogik texnologiya, jumladan interfaol ta'limni o'quv jarayoniga joriy etish shu kunning zaruriyatiga aylanmoqda.

Bu esa o'z navbatida, ta'lim jarayonini insonparvarlashtirish, liberilizatsiya qilish (erkinlashtirish), demokratlashtirish, bolaga do'stona munosabatda bo'lish, hamkorlik va hamijodkorlikda tashkil etishni taqozo etmoqda.

Qisqa qilib aytganda, o'quv jarayoni markazida o'quvchi bo'lmog'i lozim. O'quv jarayoni o'quvchiga qaratilgan va yo'naltirilgan bo'lishi talab etilmoqda.

Shaxsga qaratilgan ta'lim o'quvchining o'quv-biluv mehnatini tashkil etishni harakatlantiruvchi, qiziqish, xohish, talab-istaklarni ro'yobga chiqaruvchi kuch bo'lib xizmat qiladi. Ya'ni ta'lim jarayoniga individual yondashuv deganda nimani tushunish kerak?

O'quvchi shaxsiga qaratilgan ta'lim:

Ta'lim jarayonida:

- O'quvchi faolligini oshirish;
- O'quvchini mustaqil fikrlashga o'rgatish;
- O'quvchining ijodiy fikrlashini tashkil etish;
- O'quvchining mustaqilligi, erkinligini ta'minlash;
- O'quvchilarning qiziqishlari asosida ish yuritish (motivatsiya);
- O'quvchining imkoniyatlarini ishga solish;
- O'z qiziqishlari orqali qo'shimcha ta'lim olishga yo'llash (sinf dan) maktabdan tashqari ta'lim olishga yo'llash;

O'z-o'zini rivojlantirish, tarbiyalantirish.

Yuqoridagi keltirilgan individual xususiyatlarini rivojlantirish asosida o'quvchida mustaqil bilim olish ko'nikma va malakasini hosil qilishdan iboratdir.